

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA INSON RESURLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI (PEDAGOG KADRLAR MISOLIDA)

Karimova Go'zal Ibragimovna

Oriental Universiteti Talabalar harakati
monitoringi bo'limi inspektori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10995412>

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablarini boshqarishda inson resurslaridan samarali foydalanishning nazariy va metodologik asoslari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: inson resurslarini boshqarish, HRM, tashkilot, shaxs.

Har qanday jamiyatning asosiy boyligi odamlardir, inson taraqqiyotining darajasi va uning talablari qondirilishi esa iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning pirovard mezonini bo'lib maydonga chiqadi. Jadal rivojlanish va zamonaviy jamiyat texnologik bazisining tezkorlik bilan yangilanish jarayonlari barcha hayot sohalarida chuqur o'zgarishlarni keltirib chiqaradi, shaxsning ijtimoiy-takroriy ishlab chiqarishdagi o'rni va roli o'zgarishiga, odamlarning yangicha hayot tarzi bo'yicha yashashiga olib keladi. "Inson kapitali" tushunchasi intellektual faoliyatni munosib baholagan hamda inson rivojiga mablag' sarflash zarurligi va yuksak darajada samarali ekanini isbotlagan jahon iqtisodiyot fanida jadal qo'llanmoqda.

Inson resurslarini boshqarish (Human Resources Management - HRM, yoki oddiygina HR) tashkilotning shu yerda ishlaydigan odamlarni yollash, boshqarish va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ichki siyosati yoki ichki kompleks funksiyasi hisoblanib, inson faoliyatiga ta'sir qiluvchi barcha jarayonlar va dasturlar HR ning bir qismidir.

Inson resurslarini boshqarish funksiyalari quyidagilarni nazarda tutadi:

Inson resurslari uchun asosiy mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan shaxs.

Xodimlarga bo'lgan talablarni aniqlash.

Muammoni tahlil qilish: mustaqil pudratchilar xizmatlaridan foydalanishga arziydimi yoki o'z ishchilarini yollashi kerakmi?

Xodimlarni tanlash va tayyorlash.

Tashkilot uchun raqobatdosh ustunlikni ta'minlovchi eng yaxshi xodimlar.

Shaxsiy brend va tashkilot brendining tashuvchi eng yaxshi xodimlar.

Xodimlarga nafaqa to'lash bo'yicha moslashtirilgan faoliyat.

Barcha xodimlarni me'yorlar va kadrlar siyosatiga o'rgatish.

Tashkilotda HRM siyosatini yaratish va yuritish.

HR ning asosiy strategik funksiyalari korxonada va biznes strategiyasini muvozanatlash; tashkilot jarayonlarining reinjineri; tashkilot xodimlari bilan o'zaro axborot aloqasi, o'zgarishlarni boshqarishdir. HR menejeri tashkiliy yetakchilik va boshqaruv madaniyati monitoringi uchun javobgar hisoblanadi. HR makonda farq qilishi mumkin bo'lgan bandlik va mehnat qonunlariga rioya qilishni ta'minlaydi[36].

Inson resurslarini boshqarish to'rtta taktik funksiyaga ega:

1. Xodimlar bilan ta'minlash.
2. Xodimlarni o'qitish va rivojlantirish.
3. Motivatsiyani boshqarish.
4. Texnik xizmatlar.

Kadrlar ta'minotiga potensial xodimlarni intervyu, ilovalar, tarmoqlar va boshqalar orqali ishga tanlash va yollashni o'z ichiga oladi.

O'rgatish va rivojlantirish malakali xodimlarni uzluksiz rivojlantirish jarayonidagi navbatdagi qadamdir. Motivatsiya xodimlarning yuqori mahsuldorligini ta'minlash kaliti hisoblanadi. Bu funktsiya ishchilarga berilgan imtiyozlar, faoliyatni baholash va mukofotlarni o'z ichiga olishi mumkin. Oxirgi funktsiya - xizmat ko'rsatish - ularning sadoqatini va tashkilotga sodiqligini saqlashni o'z ichiga oladi.

HRM inson resurslari bo'yicha mutaxassislariga yangi xodimlarni samarali tarzda o'qitish imkonini beradi. Texnologiya sifatida paydo bo'lgan HRM endi ilmiy soha bo'lib, ontologik tavsiflardan foydalanishni talab qiladi.

Inson resurslari bu - tashkilotda ishlaydigan malakali mutaxassislardir. Inson resurslarini boshqarish aslida xodimlarni boshqarish bo'lib, korxonaning aktivlari bo'lgan ishchilarga e'tibor beradi. Shu munosabat bilan bunday xodimlar ba'zan inson kapitali deb ataladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, umumiy va xususiy inson salohiyatini shakllantirish mexanizmlari yetarli darajada ishlab chiqilsa, inson kapitali va resurslari darajasi o'ssa, tashkilotning raqobatbardoshligi ortadi. «Inson resurslari menejmenti» (HRM) – boshqarish nazariyasining asosiy yo'nalishlaridan biridir.

References:

1. Mirsolieva M. T. Oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish. Ped. fan. bo'yicha dok. ... dis. –T.: 2019.
2. Magrupov A. Yu. Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy omillari. avtoreferat. Toshkent.2020.
3. Ismadiyarov Ya. U. Oliy pedagogik ta'lim tizimida innovatsion menejmentni shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish. Dis... dokt. ped. nauk: 13.00.01 / Inoyatov U.I. –Tashkent, 2018.
4. Umumta'lim maktablarida inson resurslarini boshqarishning zamonaviy usullari (pedagog kadrlar misolida) Karimova Go'zal Ibragimovna. Magistrlik dissertatsiyasi Toshkent-2023. <https://orientaluniversity.uz/>